

МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хрусталеv Евгений Юрьевич

*главный научный сотрудник
Центрального экономико-математического института РАН,
доктор экономических наук, профессор*

Аннотация. В статье проанализирован процесс управления строительством и развитием Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях бюджетных ограничений. Разработан математический инструментальный, базирующийся на методе анализа иерархий, позволяющий построить модель, предназначенную для количественной оценки и планирования выделяемых государством финансов с целью формирования оборонного бюджета.

Ключевые слова: метод иерархий, математическое моделирование, оборонные расходы, планирование, риск, бюджет, военное строительство.

Khrustalev Evgenii Yurevich, Chief Researcher of the Central Economics and Mathematics Institute RAS, Doctor of Economics, Professor, Moscow, Russian Federation

Model of planning and evaluation of budget defense expenditures in modern conditions.

Abstract. The article analyzes the process of managing the construction and development of the Russian Armed Forces in the current conditions of budget constraints. A mathematical toolkit based on the hierarchy analysis method has been developed, which allows us to build a model designed for quantifying and planning the state-allocated finances in order to build a defense budget.

Keywords: hierarchy method, mathematical modeling, defense spending, planning, risk, budget, military construction.

Введение. В условиях существующего дефицита бюджетных средств, которые предназначаются на военное строительство, фундаментальную значимость приобретает проблема эффективного и оптимального расходования выделяемых государством финансовых ресурсов¹. Успешное решение отмеченной проблемы зависит от обоснованности процессов планирования и использования оборонного бюджета, от рациональности разрабатываемых планов².

Следует отметить, что эффективность и рациональность расходования выделяемых на оборонные нужды ограниченных государственных ресурсов не определяются единственным показателем. В частности, такой важный показатель, как боевой потенциал (боевые возможности) отдельных группировок Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ), рассматриваемый в отдельности, не является достаточно правильной мерой оценки данной эффективности из-за того, что структура оборонного бюджета характеризуется взаимопроникновением значительной его части в наукоемкие и высокотехнологичные экономические отрасли, в том числе в гражданские инновационно ориентированные производства и оборонно-промышленный комплекс³, а также в организации фундаментальной и прикладной науки. При этом необходимо учитывать, что в современных санкционных и рисковом

условиях эффективность расходования оборонных бюджетных ресурсов определяется не только ожидаемой величиной боевого потенциала ВС РФ, но и показателями их кадровой, структурной выживаемости в кризисных условиях и последующим восстановлением. По этим причинам одной из принципиальных сложностей, возникающей при формализации математической постановки оптимизационной задачи построения системного комплекса, предназначенного для рационального распределения выделяемых на оборону бюджетных средств, становится необходимость совершенствования и практического использования многокритериальной оптимизации, математический инструментарий которой или отсутствует, или проработан недостаточно четко и конкретно^{4,5}.

При выявлении зависимостей показателей эффективности и рациональности расходования выделяемых государством оборонных ресурсов необходимо отметить наличие большого количества принципиальных трудностей. Главная экономико-математическая проблема состоит в том, что указанные многочисленные зависимости оказываются настолько сложными, что часто их выявление возможно только с помощью параметрирования, которое осуществляется с помощью сложной комплексной системы имитационных моделей. Использовать существующие модели для определения влияния различных ресурсов на боевой потенциал ВС РФ возможно лишь для их некоторых видов. Для большинства применение этих типовых моделей не дает правильного результата, а специальные модели еще не построены, имитационные модели для расчета других показателей рациональности и эффективности расходования оборонных ресурсов также не разработаны. Поэтому нет возможности определить и формализовать целевую функцию важной и актуальной проблемы оптимизации комплексной системы норм использования ресурсов в виде математически заданной функции, зависящей от управляемых параметров. Данное обстоятельство требует существенного совершенствования и улучшения процессов военно-финансового планирования⁶.

Целевая функция, разработанная на основе метода анализа иерархий.

Однако представление требуемой целевой функции возможно с помощью другого инструментария. В качестве нового способа математически формализовать процедуру построения линеаризованной целевой функции может быть использован хорошо апробированный и проверенный в различных научно-практических областях метод анализа иерархий⁷, позволяющий осуществить последовательную декомпозицию интегральной (обобщенной, глобальной) целевой функции на ее частные критериальные компоненты и изучить (сравнить) полученные от экспертов заключения о них, используя результаты их парных сравнений.

Сущность предлагаемого подхода к процессу детального анализа иерархий заключается в последовательном расчете значений глобального (комплексного) и частных приоритетов с последующей проверкой согласованности полученных на каждом отдельном исследуемом этапе результатов. Расчет этих векторов основывается на создании системы матриц проведенных парных сравнений всех учитываемых критериальных компонентов каждого уровня иерархии и выполнения над этими матрицами некоторой заранее определенной последовательности вычислительных операций. Данные вычислительные операции проводятся на всех имеющихся иерархических уровнях. Векторы используемых при анализе ресурсных приоритетов, а также степень их влияния на критериальные компоненты предпоследнего уровня определяются на заключительном последнем уровне.

Для каждого учитываемого экспертом частного критерия устанавливаются весовые коэффициенты K_i , с помощью которых определяют выбранную экспертом систему предпочтений. Для расчета K_i , выполняемого с помощью сравнения каждого используемого частного критерия по особой шкале важности, устанавливаются логически непротиворечивые и согласованные приоритеты для каждого отдельного частного критерия.

На практике при выполнении попарного сравнения ресурсов между собой обычно

используется следующая шкала сопоставления относительной значимости:

- 1 – одинаковая значимость;
- 3 – невысокое превосходство;
- 5 – существенное превосходство;
- 7 – значительное превосходство;
- 9 – несопоставимое превосходство;
- 2, 4, 6, 8 – промежуточные сравнительные суждения.

Применяя данную шкалу, можно для ресурсов на последнем (итоговом) уровне и для каждого критерия на всех промежуточных уровнях построить квадратные обратносимметричные матрицы, в которых будут находиться результаты всех парных сравнений:

$$\|a_{ij}\|, \quad (a_{ij} = 1/a_{ji}),$$

где $i, j = 1..n$ – количество сравниваемых на каждом имеющемся уровне ресурсов или критериев.

С помощью построенных матриц, содержащих данные о парных сравнениях, определяется система локальных приоритетов, которые и характеризуют K_i . Расчет K_i базируется на расчете собственных векторов построенных матриц, проверке на взаимную согласованность и последующую нормализацию. Так, для критериев начального уровня иерархии значения K_i определяются следующим образом.

В соответствии с применяемой шкалой предпочтений для любого критерия начального уровня назначаются веса и формируется матрица парных сравнений $\|a_{ij}\|$:

$$\begin{matrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & & & & a_{2n} \\ & & & & & \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & 1 & \dots & a_{in} \\ & & & & & & \\ a_{n1} & \dots & & & & & a_{nn} \end{matrix} .$$

Затем для матрицы рассчитываются компоненты собственного вектора:

$$a_1 = \sqrt[n]{\prod_j a_{1j}} ; \dots ; \quad a_n = \sqrt[n]{\prod_j a_{nj}} .$$

Далее вычисляются нормализованные значения вектора частных приоритетов начального уровня:

$$K_1 = \frac{a_1}{\sum_i a_i} ; \dots ; \quad K_n = \frac{a_n}{\sum_i a_i} .$$

И на последнем этапе, на основе определения индекса согласованности и сравнения его с согласованностью случайного процесса, проверяется степень согласования построенных и используемых для моделирования локальных приоритетов:

$$ИС = (\sum_{i=1}^n K_i \sum_{j=1}^n a_{ij} - n) / (n-1) .$$

Если величина $ИС$ не превышает 10-15%, то полученные значения K_i считаются достаточно согласованными⁸. Если это не так, то эксперту необходимо все внимательно проверить и изменить предпочтения, которые он назначил.

Аналогичные процедуры должны быть сделаны на всех существующих иерархических уровнях множества критериальных компонентов, что дает возможность рассчитать количественные величины весовых коэффициентов для всех имеющихся параметров нижнего (последнего) уровня. В типовой целевой функции линейного вида этими величинами характеризуется суммарный (итоговый, интегральный) приоритет каждого нормируемого ресурса.

Практическое использование предложенного метода, базирующегося на многоэтапной обработке объемного множества экспертных заключений, позволяет построить конкретную целевую функцию линейного вида, у которой величины всех весовых коэффициентов для каждого используемого управляемого параметра, основанного на нормируемых ресурсах, рассчитываются с помощью точного математического инструментария.

Основы разработки математической модели. Научно обосновав и практически реализовав принципы построения целевой функции, рассчитав при этом величины ресурсных ограничений по каждому отдельному ресурсу или для их общей совокупности, следует формализовать математическую постановку фундаментальной проблемы определения рациональных пропорций уменьшения норм использования ресурсов, обеспечивающих максимально

достижимое значение нашей экспертно заданной целевой функции.

Рассмотрим практическую применимость предлагаемого методологического подхода на иллюстративном примере решения задачи снижения потенциальных финансовых рисков⁹ и определения рациональных пропорций сокращения ассигнований по основным статьям оборонных расходов при задаваемом ограничении на суммарную величину оборонного бюджета.

Для решения этой задачи необходимо сформировать целевую функцию и оценить степень влияния на нее каждой из статей оборонных расходов. В данном случае основные статьи оборонных расходов представляют собой виды нормируемых ресурсов, для каждого из которых известен безусловный удельный показатель расхода. В нашем случае – годовой потребный объем ассигнований. Для упрощения изложения будем в данном примере оперировать не абсолютными значениями этих показателей, а относительными, выражаемыми в процентах от потребностей. Трактовать задачу станем следующим образом: определить наиболее рациональный процент удовлетворения потребностей по каждой статье расходов в условиях задаваемого общего дефицита ассигнований.

Как отмечалось выше, целевой функции, определяющей эффективность расходования средств, в явном виде не существует. Единственное предположение, которое можно сделать, состоит в том, что при 100%-ом удовлетворении потребностей по всем статьям расходов она принимает максимальное значение. С учетом используемого относительного масштаба величин естественно предположить, что это значение будет равно единице.

Попытаемся сконструировать необходимую целевую функцию, используя метод анализа иерархий. Для этого построим иерархию, включающую 3 уровня:

0-й уровень, соответствующий принятию решения по всему вектору целевых приоритетов;

1-й уровень, соответствующий компонентам вектора целевых приоритетов;

2-й уровень, соответствующий компонентам вектора приоритетности статей расходов.

Основная проблема, возникающая при конструировании целевой функции, заключается в декомпозиции представления об эффективности расходования выделяемых бюджетных средств на более простые составляющие, т.е. формирование последовательности суждений лица, принимающего решение, о приоритетности нормируемых статей расходов с точки зрения их влияния на суммарную эффективность. Поэтому наиболее ответственным этапом является построение иерархии суждений между 0-м и последним уровнями. В данном иллюстративном примере эта иерархия включает всего один уровень (1-й уровень), хотя в общем случае она содержит несколько уровней.

Задача представления суждений 1-го уровня заключается в формулировании приоритетных целей, которые должны быть достигнуты в результате расходования выделяемых бюджетных средств, и их ранжировании по степени важности для лица, принимающего решение. Задача формулирования целей (целеполагание) является неформальной и решается на основе всесторонней оценки совокупности конкретных политических, экономических, военных и других факторов в текущий период времени.

В качестве одного из вариантов целеполагания может быть предложен следующий набор ранжируемых целей, определяющий вектор приоритетов 1-го уровня иерархии¹⁰.

Численность боевого состава ВС РФ, обладающая локальным приоритетом K_1 , означающим, насколько важным фактором является сохранение существующей численности личного состава.

Уровень боевого потенциала расчетно-типовых организационных единиц с приоритетом K_2 , определяющим степень важности среднего уровня боеспособности частей, соединений и объединений.

Выживаемость кадрового ядра ВС РФ и военно-технического потенциала военно-промышленного комплекса с приоритетом K_3 .

Конверсионность оборонных расходов в решении социально-экономических проблем государства с приоритетом K_4 .

Следует пояснить логику формирования предложенных компонентов вектора целевых приоритетов. В данном случае приведенные компоненты представляют собой альтернативный набор целей, которых желает достигнуть принимающий решение в результате расходования выделенных ему ограниченных финансовых средств.

Действительно, абсолютная приоритетность K_1 отражает целевую установку, исходящую из доминирующего влияния численности боевого состава ВС РФ на обороноспособность государства. Абсолютная приоритетность K_2 соответствует целевой установке "лучше меньше, да лучше". Приоритетность K_3 исходит из установки "главное выжить, сохранив наиболее ценное до лучших времен". И, наконец, приоритетность K_4 отражает предельно прагматическую целевую установку, ставящую во главу угла стремление максимально использовать средства военного бюджета для компенсации затрат по "необоронным" программам.

Очевидно, что такая абсолютизация приоритета какой-либо одной альтернативы едва ли будет приемлемой в качестве решения, а с другой стороны ни одну из них не следует полностью игнорировать. Поэтому можно полагать, что рациональное решение должно содержать некоторое сбалансированное сочетание всей совокупности альтернатив, которое устанавливается определенным вектором приоритетов.

Вектор приоритетов. Для определения такого вектора применим аппарат попарных

сравнений метода анализа иерархий, с помощью которого обрабатываются суждения экспертов относительно приоритетности рассматриваемых альтернатив.

Сопоставляя попарно представленные альтернативы, эксперт по своему усмотрению задает систему предпочтений между ними, присваивая каждой из них определенный балл в упомянутой выше шкале относительной значимости. В результате эта система предпочтений представляется (см. Таблица 1) квадратной обратно-симметричной матрицей размерности 4x4.

Обработка этой матрицы в соответствии с приведенными выше формулами дает возможность вычислить вектор приоритетов целей, компоненты которого определяют степень их важности с точки зрения эксперта. В данном случае установленные экспертом предпочтения будут иметь следующий вид:

- численность боевого состава $K_1 = 0,088$;
- уровень боевого потенциала $K_2 = 0,255$;
- выживаемость кадрового "ядра" $K_3 = 0,540$;
- конверсионность расходов $K_4 = 0,117$.

Проверка согласованности данных суждений эксперта показывает, что индекс их согласованности составляет 0,0533, т.е. не превышает допустимого 10% -го уровня.

Определив таким образом вектор приоритетов 1-го уровня, перейдем к формированию векторов приоритетов 2-го уровня, т.е. к определению степени влияния каждой из статьи расходов на каждую компоненту вектора целевых приоритетов предыдущего уровня. Поскольку в данном примере вектор целевых приоритетов содержит четыре

Таблица 1.

Система предпочтений для условного набора ранжируемых целей

	Выживаемость кадрового "ядра"	Уровень боевого потенциала	Численность боевого состава	Конверсионность оборонных расходов
Выживаемость кадрового "ядра"	1	3	4	5
Уровень боевого потенциала	1/3	1	3	3
Численность боевого состава	1/4	1/3	1	1/2
Конверсионность оборонных расходов	1/5	1/3	2	1

компоненты и рассматривается пять статей расходов, то очевидно, что необходимо сформировать и обработать 4 матрицы парных сравнений размерностью 5x5 каждая.

1. Вектор значимости статей расходов для численности содержащегося боевого состава (см. Таблица 2)

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор "Численность боевого состава" определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- содержание личного состава $k^1_1 = 0,490$;
- боевая подготовка $k^1_2 = 0,232$;
- закупки ВиВТ $k^1_3 = 0,133$;
- НИОКР $k^1_4 = 0,100$;
- инфраструктура $k^1_5 = 0,045$.

Индекс согласованности $ИС_1 = 0,033$.

2. Вектор значимости статей расходов для уровня обеспечиваемого боевого потенциала (см. Таблица 3).

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор "Уровень обеспечиваемого боево-

го потенциала" определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- содержание л/состава $k^2_1 = 0,061$;
- боевая подготовка $k^2_2 = 0,302$;
- закупки ВиВТ $k^2_3 = 0,292$;
- НИОКР $k^2_4 = 0,234$;
- инфраструктура $k^2_5 = 0,109$.

Индекс согласованности $ИС_2 = 0,028$.

3. Вектор значимости статей расходов для "выживаемости" кадрового ядра ВС РФ и военно-промышленного комплекса (ВПК) (см. Таблица 4).

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор "Выживаемость кадрового ядра ВС и ВПК" определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- содержание личного состава $k^3_1 = 0,259$;
- боевая подготовка $k^3_2 = 0,250$;
- закупки ВиВТ $k^3_3 = 0,158$;
- НИОКР $k^3_4 = 0,259$;
- инфраструктура $k^3_5 = 0,074$.

Таблица 2.

Значимость статей расходов для расчета численности боевого состава

	Расходы на НИОКР	Боевая подготовка	Содержание личного состава	Закупки ВиВТ	Развитие инфраструктуры
Расходы на НИОКР	1	1/3	1/5	1	2
Боевая подготовка	3	1	1/3	2	5
Содержание личного состава	5	3	1	4	7
Закупки ВиВТ	1	1/2	1/4	1	5
Развитие инфраструктуры	1/2	1/5	1/7	1/5	1

Таблица 3

Значимость статей расходов для расчета уровня обеспечиваемого боевого потенциала

	Расходы на НИОКР	Боевая подготовка	Содержание личного состава	Закупки ВиВТ	Развитие инфраструктуры
Расходы на НИОКР	1	1/2	5	1	2
Боевая подготовка	2	1	3	2	3
Содержание личного состава	1/5	1/3	1	1/5	1/2
Закупки ВиВТ	1	1	5	1	3
Развитие инфраструктуры	1/2	1/3	2	1/3	1

Индекс согласованности $ИС_3 = 0,021$.

4. Вектор значимости статей расходов для конверсионности оборонных расходов (см. Таблица 5).

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор "Конверсионность оборонных расходов" определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- содержание личного состава $k^4_1 = 0,126$;
- боевая подготовка $k^4_2 = 0,055$;
- закупки ВиВТ $k^4_3 = 0,155$;
- НИОКР $k^4_4 = 0,235$;
- инфраструктура $k^4_5 = 0,429$.

Индекс согласованности $ИС_4 = 0,087$.

Заключение. Получив таким образом значения K_i и k^i_j , можно определить весовые коэффициенты в линейной форме, которой в данном случае представляется целевая функция:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum_{i=1}^5 b_i x_i \Rightarrow \text{Max}$$

$$b_j = \sum_i K_i k^i_j, \quad 0 < x_j < 1.$$

В нашем конкретном примере целевая функция принимает следующий вид:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 0,21 x_1 + 0,24 x_2 + 0,19 x_3 + 0,24 x_4 + 0,12 x_5,$$

где x_j – процент удовлетворения потребности по соответствующей статье расходов.

Нахождение оптимальных значений x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , доставляющих максимум целевой функции, производится с помощью известных методов математического программирования.

Список литературы

1. Коречков Ю.В. Военные расходы России в XIX веке // Экономика и социум.- 2016.- № 11-1.- С. 734-737.

Таблица 4.

Значимость статей расходов для выживаемости кадрового ядра ВС РФ и ВПК

	Расходы на НИОКР	Боевая подготовка	Содержание личного состава	Закупки ВиВТ	Развитие инфраструктуры
Расходы на НИОКР	1	1	1	2	3
Боевая подготовка	1	1	1	1	5
Содержание личного состава	1	3	1	2	3
Закупки ВиВТ	1	1	1/2	1	2
Развитие инфраструктуры	1/3	1/5	1/3	1/2	1

Таблица 5

Значимость статей расходов на целевой фактор "Конверсионность оборонных расходов"

	Расходы на НИОКР	Боевая подготовка	Содержание личного состава	Закупки ВиВТ	Развитие инфраструктуры
Расходы на НИОКР	1	5	2	2	1/3
Боевая подготовка	1/5	1	1/3	1/5	1/3
Содержание личного состава	3	3	1	1	1/5
Закупки ВиВТ	1/2	5	1	1	1/3
Развитие инфраструктуры	3	3	5	3	1

2. Хачатурян А.А., Цаликов З.Р., Лаптиеv А.И. Направления развития финансового обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации // Экономика и предпринимательство.- 2017.- № 3-2 (80).-С. 132-135.

3. Волков В.И., Быстров Е.Н. Гособоронзаказ: состояние с выполнением и проблемные вопросы развития предприятий ОПК // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России.- 2020.- № 2.- С. 41-54.

4. Закутнев С.Е. Сущность и содержание показателя эффективности государственных расходов на национальную оборону // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.- 2013.- Т. 9.- № 1. - С. 28-36.

5. Симоновский К.В. Критерии и показатели военного бюджетирования, ориентированного на результат // Финансы и кредит.- 2011.- № 16.- С. 13-19.

6. Викулов С.Ф., Хрусталеv Е.Ю. Совершен-

ствование методологии программно-целевого планирования в военно-финансовой сфере // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.- 2015.- № 23.- С. 2-14.

7. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

9. Хрусталеv Е.Ю., Стрельникова И.А. Финансовые методы снижения риска при создании наукоемкой и высокотехнологичной продукции // Финансы и кредит.- 2011.- №7.- С. 13-21.

10. Коробов С.П. Методический подход к определению рациональных пропорций сокращения ассигнований по видам расходов военного бюджета в условиях жестких финансовых ограничений: сб. материалов науч.-практич. конф. – М.: ВФЭУ, 1999.- С. 49-57.